

МЕХАНИЗМЫ АВТОТРОФНОЙ ФИКСАЦИИ ДВУОКИСИ УГЛЕРОДА У ПРОКАРИОТ

Черных Н.А.

ФИЦ Биотехнологии РАН, Москва, Россия

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13827605>

Жизнь на нашей планете невозможна без способности автотрофных организмов ассимилировать неорганический углерод, тем самым создавая клеточный материал из синтезированных *de novo* органических соединений. Благодаря интенсивным исследованиям, на сегодняшний день известно уже восемь автотрофных механизмов ассимиляции неорганического углерода: 1-цикл Кальвина-Бенсона-Бэсшема (СВВ); 2-восстановительный путь ацетил-КоА-синтазы (Вуда-Льонгдаля, WL); 3 - восстановительный цикл трикарбоновых кислот (гТСА); 4- бицикл, 3-гидроксипропионата(3-НР); 5- цикл 3-гидроксипропионата/4-гидроксипропионата (3-НР/4-НВ); 6- дикарбоксилатный/4-гидроксипропионатный цикл (DC/4-НВ); 7- обратный цикл трикарбоновых кислот (гоТСА) и недавно открытый - восьмой - восстановительный глициновый путь. Семь из этих восьми механизмов функционируют исключительно у прокариот. В настоящем сообщении мы собираемся рассказать о путях автотрофной ассимиляции CO₂ у бактерии филумов *Deinococcota*, среди представителей которых ранее не были известны автотрофные организмы и филума *Actinomycetota*.

Кроме того, автотрофы могут быть основой некоторых биотехнологий. Так, например, технологии получения биотоплива 3-го поколения базируются на фотоавтотрофных организмах. Это связано в первую очередь с тем, что источники углерода и энергии для таких технологий практически бесплатны - CO₂ из воздуха и солнечный свет. При этом свет является лимитирующим фактором для масштабирования процесса (Nozzi et al., 2013), что делает привлекательным исследование процессов, идущих без использования видимого света, и оставляет пространство возможностей использования хемотрофов. Помимо биотоплива, автотрофы могут быть использованы в синтезе соединений с высокой добавленной стоимостью. Так, например, есть работа, описывающая использования ферментов 3-гидроксипропионат-4-гидроксипропионатного пути экстремально термофильной археи *Metallosphaera sedula* для фиксации CO₂ в 3-гидроксипропионат - соединение, крайне востребованное для производства акриловой кислоты, акриламида и 1, 3-пропандиола (Keller et al., 2013).

Nozzi M.E., Oliver J.W.K., Atsumi S. (2013) Cyanobacteria as a platform for biofuel production. Front. In Bioeng. And Biotech. 1: article 7. doi: 10.3389/fbioe.2013.00007.

Keller M.W., Schut G.J., Lipscomb G.L., Menon A.L., Iwuchukwu I.J., Leuko T.T., Thorgersen M.P., Nixon W.J., Hawkins A.S., Kelly R.M., Adams M.W. (2013) Exploiting microbial Hyper thermophilicity to produce an industrial chemical, using hydrogen and carbon dioxide. Proc. Natl. Acad. Sci. U S A. 110(15):5840-5. doi: 10.1073/pnas.1222607110.